

KOMPLEKS O‘ZGARUVCHILI FUNKSIYALAR NAZARIYASI FANINI O‘QITISHDA AKT VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

Djumabayev G‘ulomjon Xalillayevich¹, Toshpo‘latova Dilroza Muhiddin qizi²

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti dotsenti, ²Chirchiq davlat pedagogika universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15281754>

Annotatsiya. Kompleks o‘zgaruvchili funksiyalar nazariyasini o‘qitishda AKT va raqamli texnologiyalar muhim ahamiyatga ega. Bu texnologiyalar ta‘lim jarayonini yanada samarali, qiziqarli va interaktiv qilish imkonini beradi. Texnologiyalarni kengroq joriy etish orqali matematik ta‘lim sifati yanada oshiriladi.

Kalit so‘zlar: AKT, Riman sirtlari, Interaktiv grafiklar, Massive Open Online Courses (MOOCs), Analitik funksiyalar, Konform akslantirishlar, 3D grafik

Аннотация. ИКТ и цифровые технологии играют важную роль в преподавании теории функций комплексных переменных. Эти технологии делают образовательный процесс более эффективным, интересным и интерактивным. Качество математического образования будет и дальше повышаться за счет более широкого внедрения технологий.

Ключевые слова: ИКТ, римановы поверхности, интерактивная графика, массовые открытые онлайн-курсы (MOOC), аналитические функции, конформные отображения, 3D-графика

Abstract. ICT and digital technologies are important in teaching the theory of functions of complex variables. These technologies make the educational process more effective, interesting and interactive. The quality of mathematical education will be further improved by the wider introduction of technologies.

Keywords: ICT, Riemann surfaces, Interactive graphics, Massive Open Online Courses (MOOCs), Analytic functions, Conform mappings, 3D graphics.

Zamonaviy ta‘lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va raqamli texnologiyalar muhim o‘rin tutadi. Ayniqsa, murakkab matematik tushunchalarni, jumladan, kompleks o‘zgaruvchili funksiyalar nazariyasini o‘qitishda ushbu texnologiyalar samaradorlikni oshiradi. Ushbu maqolada AKT vositalarining kompleks o‘zgaruvchili funksiyalarni o‘qitishdagi ahamiyati tahlil qilinadi.

Kompleks o‘zgaruvchili funksiyalar ko‘pincha fazoviy va murakkab tushunchalarni o‘z ichiga oladi. Raqamli texnologiyalar yordamida ushbu tushunchalarni vizual tarzda tasvirlash mumkin:

-3D grafik dasturlari (Mathematica, GeoGebra, MATLAB) yordamida kompleks tekislikdagi funksiya tasvirlarini yaratish.

Misol uchun: Riman sirtlarini grafik tasvirlash uchun interaktiv yoki statik 3D grafiklar qo‘llaniladi. Bu sirtlar kompleks o‘zgaruvchili $f(z)$ funksiyaning haqiqiy va mavhum qismlarining uch o‘lchamli fazodagi tasvirini ifodalaydi.

Riman sirtini hosil qilish uchun: Agar biz $f(z) = \sqrt{z}$ funksiyasining Riman sirtini tasvirlamoqchi bo'lsak:

$z = x + iy$ kompleks sonni ifodalaydi.

Haqiqiy qismi $\text{Re}(f)$ va mavhum qism $\text{Im}(f)$, 3D fazoda sirt hosil qiladi.

Ushbu, $f(z) = \sqrt{z}$ funksiyaning Riman sirtining 3D grafik tasviri. Bu sirt $z = x + iy$ uchun haqiqiy va mavhum qismlarni uch o'lchamli fazoda aks ettiradi.

-Interaktiv grafiklar orqali o'quvchilarning tushunchalarni yaxshiroq anglashiga ko'maklashish.

-Dinamika orqali tushuntirish, ya'ni funksiya qanday o'zgarishini animatsiyalar orqali ko'rsatish.

Raqamli texnologiyalar yordamida quyidagilar amalga oshirilishi mumkin:

- Kompleks differensiallanish va integrallash amallarini interaktiv muhitda bajarish;
- Analitik funksiyalarning xossalari kompyuter dasturlari orqali sinab ko'rish;
- Konformal akslantirishlarni vizual modellashtirish.

Massive Open Online Courses (MOOCs) kabi platformalar orqali kompleks o'zgaruvchili funksiyalar nazariyasi bo'yicha onlayn darslar tashkil etish mumkin. Elektron darsliklar va video ma'ruzalar yordamida mustaqil ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirib, talabalarga istalgan vaqtda dars materiallaridan foydalanish imkonini beruvchi raqamli kutubxonalar yaratish mumkin.

Sun'iy intellekt va adaptiv ta'lim tizimlari yordamida o'quvchilarning bilim darajasini avtomatik baholash va moslashtirilgan topshiriqlar berish, shaxsiylashtirilgan o'qitish tizimlari orqali har bir talabaning o'zlashtirish darajasiga mos keladigan materiallarni taklif qilish, sun'iy intellekt yordamida differensial tenglamalar va qiyosiy misollarni hal qilish jarayonlarini avtomatlashtirish mumkin.

AKT yordamida interaktiv baholash tizimlari yordamida onlayn test tizimlari va avtomatlashtirilgan baholash usullari orqali o'quvchilarning bilimlarini real vaqt rejimida tahlil qilinib, elektron portfolio va reyting tizimlari orqali talabalar yutuqlarini kuzatilib, gamifikatsiya usullaridan foydalanib, o'quv jarayoniga qiziqish uyg'otiladi.

AKT asosida kompleks o'zgaruvchili funksiyalarni o'qitish metodlari, AKT vositalaridan samarali foydalanish uchun quyidagi metodlar qo'llaniladi:

Proyeksiya metod – grafik vositalardan foydalanib, murakkab matematik tushunchalarni sodda shaklda tushuntirish.

Simulyatsiya va modellashtirish – raqamli dasturlar yordamida kompleks funksiyalarning amaliy qo'llanilishini interaktiv tarzda ko'rsatish.

Muammoga yo'naltirilgan ta'lim (PBL) – talabalar oldiga real matematik muammolar qo'yilib, ularni AKT vositalari orqali yechishga undash.

Gamifikatsiya – o'yin elementlaridan foydalanib, murakkab tushunchalarni o'rganishni qiziqarli va interaktiv qilish.

Kollaborativ ta'lim – raqamli platformalar orqali talabalar o'zaro hamkorlikda masalalarni yechishlari va natijalarini muhokama qilishlari mumkin.

Xulosa

AKT va raqamli texnologiyalar kompleks o'zgaruvchili funksiyalar nazariyasini o'qitishda beqiyos ahamiyatga ega. Ushbu texnologiyalar ta'lim jarayonini yanada samarali, qiziqarli va interaktiv qilish imkonini beradi. Kelajakda ushbu texnologiyalarni kengroq joriy etish orqali matematik ta'lim sifati yanada oshirilishga erishiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Г.Худойберганов, А.Ворисов, Ҳ.Мансуров. Комплекс анализ, Тошкент “Университет” 1998 й.
2. А.Саъдуллаев, Г.Худойберганов, А.Ворисов, Ҳ.Мансуров, Т.Тўйчиев. Математик анализ курсидан мисол ва масалалар тўплами (Комплекс анализ) Тошкент “Университет” 2000 й.
3. Ахборот-коммуникатсия texnologiyalar va tizmlar. Dadabayeva R.A, Shoaxmedova N.X, Ibragimova L.T. Toshkent, “Sano-standart” nashriyoti, 2017